

MANA

REVUE DE SOCIOLOGIE ET D'ANTHROPOLOGIE

© L'HARMATTAN, 2011
5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Paris

<http://www.librairieharmattan.com>
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-55016-2
EAN : 9782296550162

Sous la direction de
Fabrice Liégard et Guillaume Marguerie

M A N A
REVUE DE SOCIOLOGIE ET D'ANTHROPOLOGIE

17-18
2010

Extension du domaine du management

L'HARMATTAN

Direction :

Stéphane Corbin

Comité scientifique :

Galina Ackerman, Janine Altounian, Pierre Ansart, Jacques Ardoino, Georges Balandier, Jacqueline Barus-Michel, Karine Brutin, Alain Caillé, Robert Castel, Philippe Chanial, Jean Chesneaux, Philippe Combessie, Alexandre Dorna, Denis Duclos, Yves Dupont, Eugène Enriquez, Anne Golse, Alain Gras, Claude Javeau, Anne Lalo, Raphaël Larrère, Michaël Löwy, Benjamin Matalon, Louis Moreau de Bellaing, Gérard Namer, Nadine Proïa, Claude Ravelet, Claude Rivière, Camille Tarot, Patrick Vassort.

Comité de rédaction :

Sylvie Bigot, Patrick de Colomby, Stéphane Corbin, Camille Dal, Ronan David, Didier Drieu, Franck Dubost, Guillaume Grandazzi, Patrice Georget, Gilles Hartemann, Catherine Herbert, Didier Le Gall, Charlotte Le Van, Charlotte Letellier, Fabrice Liégard, Guillaume Marguerie, Florence Martinotti, Arnaud Morange, Nicolas Oblin, Sylvain Pasquier, Roselyne Rochereau, Sandrine Sabre, Cédric Suriré.

Correspondants :

Pedro Bracho (Université de Zulia-Venezuela), Véra Da Silva Telles (Université de São Paulo), Mohamed Khelifi (Université de Tunis), Katia Malausséna (Université de Genève), Roberto Motta (Université de Recife), Axel T. Paul (Université de Fribourg), Fernanda Peixoto (Université de São Paulo), Bruno Saura (Université du Pacifique sud), Frédérick Vandenberghe (Université de Brunel-Londres).

Mise en page et réalisation technique : Claude RAVELET

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

Extension du domaine du management. Néomanagement et néolibéralisme..... 9

FABRICE LIÉGARD & GUILLAUME MARGUERIE

La gestionnarisation de la société : de la volonté de maîtrise à la déréalisation.....23

SYLVIE CRÉPEAU & JEAN-LUC METZGER

Le politique technologisé par la management : l'exemple du sarkoberlusconisme.....41

PIERRE MUSSO

La politique à l'épreuve du management57

AUDE HARLÉ

L'institutionnalisation des stratégies de condescendance et le problème contemporain de la "reconnaissance au travail"77

PAUL ARNAULT

Cadrage des activités de production de l'*ethos* gestionnaire. Le rôle des dispositifs de gestion dans la domination actionnariale93

SALVATORE MAUGERI

Les effets subjectifs des pratiques managériales129

ERIC ROUSSEL

La réalité et la nécessité de la notion de compétence en question. Analyse croisée de la sociologie et de la psychologie sociale.....145

OLIVIER JANSSEN

Les enjeux du management par projet dans le secteur associatif165

SOPHIE AVARGUEZ

De l'impératif d'intégration au travail social libéral... Les dégâts du <i>New Public Management</i>	181
MICHEL CHAUVIÈRE	
Le "métier d'élève" ou l'injonction à être soi : quelques illustrations et effets du discours managérial en éducation.....	199
CHRISTINE PLASSE-BOUTEYRE	
Le management entre contradictions et paradoxes	217
VINCENT DE GAULÉJAC	
Vers une gouvernance globale de l'exploitation	233
MONIQUE SELIM	
L'art des douces servitudes	249
ROLAND GORI	
Les auteurs	275
Résumés	277
Sommaires des précédents numéros	291

L'institutionnalisation des stratégies de condescendance et le problème actuel de la « reconnaissance au travail »

Paul ARNAULT

Cet article a pour objet d'examiner l'argument transdisciplinaire, issu de théories critiques, selon lequel la « reconnaissance au travail » pourrait constituer une solution partielle aux effets pathogènes du management contemporain, voire un moyen d'émancipation pour les salariés. En particulier, l'étude vise à montrer que la reconnaissance managériale est nécessairement instrumentale, qu'elle constitue l'un des principes essentiels de la gestion moderne et qu'elle représente dans ce cadre un instrument de domination symbolique. Ce travail se fonde, d'une part, sur l'analyse d'un corpus de textes issus de théories critiques contemporaines traitant de la reconnaissance et, d'autre part, sur une approche sociohistorique de l'institutionnalisation des stratégies de condescendance liée à la genèse et la diffusion du management psychosociologique nord-américain en France au début de la Guerre froide.

Mots-clés : management, stratégies de condescendance, reconnaissance, psychosociologie, syndicalisme, théorie critique.

The Institutionalization of Condescension Strategies and the Contemporary Problem of “Recognition in the Workplace”

The purpose of this article is to examine the transdisciplinary argument, related to critical theories, according to which “recognition in the workplace” could possibly represent a solution to the pathogenic effects of contemporary management, or even a means for the emancipation of workers. In particular, this study aims at demonstrating that managerial recognition is necessarily instrumental, that it constitutes one of the essential principles of modern management and that it represents an instrument of symbolic domination. On the one hand, this work is based on the analysis of a corpus of critical theory texts dealing with recognition and, on the other hand, on a sociohistorical approach of the genesis and the diffusion in France of North American psychosociological management during the beginning of the Cold War.

Key-words : management, condescension strategies, recognition, psychosociology, trade-unionism, critical theory.

Les notions de « harcèlement moral », de « souffrance au travail » et de « reconnaissance » ont trouvé depuis une dizaine d'années un fort écho médiatique en France. La diffusion de ces catégories a entraîné une mise en accusation progressive des pratiques managériales qui s'est récemment intensifiée à la suite d'une vague de suicides sur les lieux de travail¹. Le concept de « reconnaissance » a été théorisé, en philosophie politique et en psychodynamique du travail, comme un processus essentiel au bien-être individuel et collectif. Le livre de Christophe Dejours, *Souffrance en France* (1998), a particulièrement contribué à faire connaître cette notion, notamment dans les milieux syndicaux². Par exemple, le 2 novembre 2001, une journée d'étude organisée par l'*Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-Confédération générale du travail* (UGICT-CGT) fut consacrée au thème « Reconnaissance, identité et santé au travail face aux méthodes de management³ ».

Au sens traditionnellement juridique attribué à la reconnaissance dans le champ syndical s'ajoute ainsi aujourd'hui un sens psychologique et moral. La reconnaissance ne concerne en effet plus seulement la formation initiale, les diplômes, l'expérience professionnelle, mais aussi la pénibilité du travail et la dignité humaine. Elle est devenue une revendication. Notons également l'apparition d'appels à la « décence ». En 1999, le directeur du *Bureau international du travail* (BIT), M. Juan Somavia, proposait le concept de « travail décent » qu'il définit comme « un travail productif allant de pair avec la protection des droits et permettant d'obtenir un revenu suffisant et de bénéficier d'une protection sociale appropriée »⁴. Aujourd'hui, la promotion du « travail décent » représente un volet de l'activité de nombreux syndicats à travers le monde.

Ces observations amènent plusieurs remarques. L'une d'elles concerne l'usage du mot travail qui se révèle souvent trop vague dans les recherches en sciences humaines et sociales.

¹ On peut mentionner trois ouvrages en particulier : Forrester Viviane, *L'Horreur économique*, Paris, Fayard, 1996 ; Dejours Christophe, *Souffrance en France : la banalisation de l'injustice sociale*, Paris, Seuil, 1998 et Hirigoyen Marie-France, *Le Harcèlement moral : la violence perverse au quotidien*, Paris, La Découverte et Syros, 1998 (traduit dans 22 pays).

² Les travaux de psychodynamique du travail ont mis l'accent sur l'importance, en termes de santé mentale, de la reconnaissance du travail de la part des pairs (jugement de beauté) mais aussi des supérieurs hiérarchiques (jugement d'utilité). Selon le théoricien, elle « apparaît comme décisive dans la dynamique de mobilisation subjective de l'intelligence et de la personnalité dans le travail (ce que classiquement on désignait en psychologie par le terme "motivation au travail") ». Dejours Christophe, *op.cit.*, coll. « Points », p. 40.

³ Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-Confédération générale du travail, *Reconnaissance, identité et santé au travail face aux méthodes de management* [en ligne], Actes de la journée d'étude UGICT-CD 69, Lyon, le 2 octobre 2001. Disponible sur :

http://www.comprendre-agir.org/images/fichier-dyn/doc/journal_pour_le_web.pdf [page consultée le 26 janvier 2007].

⁴ C'est nous qui soulignons. Organisation internationale du travail, « Le travail décent » [en ligne], *Organisation internationale du travail*, le 26 juin 2002. Disponible sur :

<http://www.ilo.org/public/french/dialogue/actrav/genact/employmt/decent/index.htm> [page consultée le 10 juin 2009].

Ce traitement indistinct pose implicitement une identité entre travail salarié et travail non salarié, entre activité contrainte et activité libre. C'est pourquoi la catégorie *travail* sera ici employée au sens de travail salarié et *managé*.

D'autre part, les appels syndicaux à la reconnaissance ou à la décence frappent, d'un point de vue historique, par leur caractère circonspect. En effet, on devine dans ces réclamations une forme de renoncement. Qu'implique aujourd'hui de solliciter un travail salarié qui soit simplement « décent » ? Cet acte engage une forme de résignation politique et morale : un travail pourrait être, à la limite, harassant ou moribond à condition qu'il ne soit pas (trop) dégradant. Il renferme également une vision caritative du travailleur exploité, la figure du bon pauvre (« pauvre, mais digne !»). Il ne s'agit plus tellement de réclamer l'égalité économique (la redistribution) que d'en appeler à l'humanisme philosophique (la reconnaissance) des décideurs politiques et économiques, forme spirituelle que l'on a pu considérer il n'y pas si longtemps comme une idéologie.

À ce propos, Axel Honneth suggère de distinguer les formes de reconnaissance idéologiques des formes non-idéologiques. Selon l'auteur, les premières renverraient, dans le monde du travail salarié, à des promesses que ne pourraient tenir les managers. Comme le fait remarquer Emmanuel Renault : « *on peut cependant, se demander si le problème soulevé par le concept d'idéologie peut être réduit à celui de promesses non réalisables*⁵ ». Selon Christophe Dejours, la reconnaissance idéologique, ou la « fausse reconnaissance », serait bien illustrée par les systèmes « d'évaluation individualisée des performances »⁶. Il s'agirait de distorsions de la reconnaissance par les nouvelles formes de management. De la même manière, le sociologue allemand Hermann Kocyba avance que le problème réside dans l'instrumentalisation de la reconnaissance. Il écrit : « *À la place de l'absence de considération, typique du taylorisme, de la revendication des travailleurs d'une reconnaissance (anerkennung) de leur subjectivité dans le processus du travail, on assiste aujourd'hui – c'est du moins ce qu'observent de nombreux sociologues du travail – à la tentative consciente, au lieu de se contenter de tolérer implicitement les manifestations de la subjectivité humaine dans le processus de travail en tant que réalité « informelle », de les introduire délibérément en vue d'une optimisation des processus et d'un rendement accru.*⁷ »

⁵ Renault Emmanuel, « Reconnaissance et travail », *Travailler*, vol. 2, n° 18, 2007, p.132.

⁶ Dejours Christophe, « Introduction au dossier », *Travailler*, vol. 2, n° 18, 2007, pp. 9-16.

⁷ C'est nous qui soulignons. Kocyba Hermann et Renault Didier, « Reconnaissance, subjectivation, singularité », *Travailler*, vol. 2, n° 18, 2007, p. 107.

Cette opération apparaît cependant plus ancienne que ne le laisse supposer l'auteur. C'est ce que nous nous efforcerons de montrer ici à partir d'une analyse sociohistorique et transnationale de la psychosociologie permettant de mettre en évidence le phénomène que nous proposons de désigner par l'expression *institutionnalisation des stratégies de condescendance*. Nous tenterons par là de montrer que l'instrumentalisation de la reconnaissance constitue, au moins depuis Elton Mayo, l'un des principes essentiels du management moderne et non un simple épiphénomène. Enfin, nous mettrons en perspective les arguments selon lesquels la « reconnaissance au travail » pourrait constituer une solution partielle aux effets pathogènes du management contemporain, voire un moyen d'émancipation pour les salariés.

Genèse du management psychosociologique

Les processus sociaux qui accompagnent la révolution industrielle en Europe, comme la prolétarianisation et la syndicalisation par exemple, impliquent un changement dans les pratiques de gouvernementalité. Une *approche éthique*⁸ voit le jour. Elle transparaît dans les propos de Robert Owen, qui écrivait en 1858 :

« Je traitais d'une manière si naturelle tous ceux avec lesquels j'étais amené à communiquer que cela me gagnait généralement leur confiance et les incitait à ne me montrer que leurs qualités ; j'étais souvent fort surpris de constater que je parvenais ainsi à mes fins beaucoup plus aisément que d'autres dont l'instruction dépassait de loin la mienne... Par suite de ce pouvoir que j'exerçais ainsi d'une manière inconsciente sur les autres, j'avais produit, en six mois de direction de la manufacture tant d'effet sur ses ouvriers que je possédais sur eux l'influence la plus totale, et qu'ils manifestaient un ordre et une discipline supérieurs à tout ce que l'on pouvait trouver à Manchester et aux alentours et offraient sur les plans de la ponctualité et de la sobriété un exemple alors inimitable. »⁹

Traiter les salariés de manière « naturelle » implique de nier, ou du moins de minimiser, dans la présentation de soi et le langage, les différences de statut. Il s'agit là d'une *stratégie de*

⁸ Pollard Sidney, *The Genesis of Modern Management*, Boston, Harvard university press, 1965.

⁹ Owen Robert., *The Life of Robert Owen: Written by Himself*, vol. 1, London, Effingham Wilson, 1858. Cité par Gordon Peter, « Robert Owen », *Perspectives : revue trimestrielle d'éducation comparée*, vol. XXIV, n°1-2, 1994, p. 3.

*condescendance*¹⁰, stratégie en effet inconsciente comme l'avance Owen mais suffisamment *préconsciente* tout de même pour la présenter explicitement comme l'un des secrets de sa réussite économique. Cette stratégie, comme action de sens pratique, a depuis été théorisée et institutionnalisée. Nous avançons ici que le management moderne, fondé sur les sciences humaines et sociales appliquées, s'inscrit dans un processus sociohistorique d'*institutionnalisation des stratégies de condescendance*.

Les conditions sociohistoriques de la scientificisation du management

Aux États-Unis, la fin du XIX^e siècle est marquée par de profondes transformations dans les mondes économique et académique. Les élites industrielles qui émergent après la Guerre de Sécession investissent dans « la nouvelle éducation ». Celle-ci consiste en partie à encourager le développement des applications scientifiques et du management dans le cadre de la Seconde Révolution industrielle (1870-1914). Les pratiques philanthropiques consistant à soutenir le développement des sciences sociales sont en grande partie liées à certaines conséquences sociales du développement du capitalisme : migrations, urbanisation, prolétarianisation. Les *labor wars* des années 1890, qui touchent par exemple les aciéries d'Andrew Carnegie, encouragent l'adoption de la part du patronat de perspectives politiques réformistes¹¹. Celles-ci sont soutenues par les savants progressistes dont les liens se resserrent avec les industriels qui financent les universités et tendent à promouvoir les orientations positivistes. Le développement des instruments de mesure et de prédiction se fait parallèlement à la diffusion du paradigme psychosociologique auxquels ont contribué des auteurs européens comme Gabriel Tarde, Gustave Le Bon ou Scipio Sighele. La psychologie des foules, par exemple, est fortement marquée par les travaux d'Hippolyte Taine qui tentent de rendre compte de la guerre civile ayant abouti à la Commune de Paris. Il ne s'agit plus de comptabiliser, mais de commander par l'hypnose en quelque sorte. Les principes de l'action collective sont considérés comme relevant de processus invisibles et irrationnels tels que la contagion morale ou l'imitation. Les travaux de Le Bon connaîtront un succès important aux États-Unis¹².

Deux orientations psychologiques vont marquer le management : la psychotechnique et la psychologie sociale appliquée ayant respectivement pour objet la sélection et l'influence. Au

¹⁰ Bourdieu Pierre, *Choses dites*, Paris, Minuit, 1987.

¹¹ Guilhot Nicolas, « Une vocation philanthropique : George Soros, les sciences sociales et la régulation du marché mondial », *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 151-152, 2004, pp. 36-38.

¹² Paicheler Geneviève, *L'Invention de la psychologie moderne*, L'Harmattan, 1992.

début du XX^e siècle, les théories européennes de la suggestion sont appliquées à la publicité et « aux affaires » sous l'impulsion de Walter Dill Scott. Le psychologue Hugo Münsterberg, considéré comme le fondateur de la psychologie industrielle, confiera la direction du *Bureau of Salesmanship Research* du *Carnegie Institute of Technology* à Scott en 1915. Les conditions d'autonomie de la science sont à cette période telles que Scott peut à la fois publier dans des revues de commerce, enseigner la publicité à l'Université de Northwestern et diriger après la guerre la *Scott Company*, une société privée de consultants axée sur la prise en charge des demandes des firmes en matière de gestion du personnel en association avec les célèbres John Broadus Watson, Robert Mearns Yerkes, Edward Lee Thorndike, tous trois présidents de l'*American Psychological Association* (APA) entre 1910 et 1920. On peut enfin remarquer que Münsterberg consulte Samuel Gompers, le dirigeant de l'*American Federation of Labor*, à propos d'un projet de questionnaire pour les salariés.

Trois groupes sociaux entretiennent donc des rapports à cette époque : les industriels, les universitaires et les syndicalistes. Mais pour comprendre comment la psychotechnique se répand dans l'industrie après la Première Guerre mondiale, il faut prendre en compte les applications effectuées dans un quatrième univers : le champ militaire. L'Échelle métrique de l'intelligence (ÉMI) de Binet est adaptée par Lewis M. Terman entre 1910 et 1915 et appliqué à plus d'un million de soldats durant la guerre. En 1917, Robert M. Yerkes, alors président de l'APA, prend des mesures importantes pour impliquer les psychologues dans l'effort de guerre. La psychotechnique retrouvera des applications managériales dès le début de l'Entre-deux-guerres, un certain nombre de chercheurs devenant des entrepreneurs capitalistes. James McKeen Cattell fondera par exemple la *Psychological Corporation* en 1921.

Reconnaissance et syndicalisme

Le management psychosociologique naît de l'interprétation donnée par Elton Mayo pour expliquer certaines augmentations de la productivité dans le cadre d'une recherche-action menée aux usines Hawthorne aux Etats-Unis dans les années 1920 : l'accroissement ne serait pas tant lié aux variations des conditions expérimentales (variations des durée de travail, des pauses, de la luminosité) qu'à la présence de l'observateur. L'attention dont firent l'objet les salariés d'exécution, essentiellement des femmes, constitua selon Mayo un facteur « social » plus important que les facteurs « physiques ». Le petit groupe, ses normes, et la relative autonomie des travailleurs dans l'organisation de leur travail furent aussi considérés comme

des conditions favorables à la productivité¹³. À ce propos Pierre Bourdieu, qui fut sociologue du travail au début des années 1960, écrivait : « *La liberté de jeu laissée aux agents est la condition de leur contribution à leur propre exploitation. C'est en s'appuyant sur ce principe que le management moderne, tout en veillant à garder le contrôle des instruments de profit, laisse aux travailleurs la liberté d'organiser leur travail, de manière à déplacer leur intérêt du profit externe du travail (le salaire) vers le profit intrinsèque, lié à "l'enrichissement des tâches"...* »¹⁴ »

La décontraction du management intervient dans un contexte social qu'il convient de rappeler : celui de l'industrialisation des années 1920, de la crise économique et du New Deal. Ces facteurs contribuèrent à multiplier par trois le taux de syndicalisation des employés entre 1933 et 1941¹⁵. Les travaux sur les petits groupes, eux aussi, triplent entre 1929 et 1944¹⁶. L'Entre-deux-guerres voit donc naître une nouvelle profession, celle de *personnel manager*¹⁷, mandatée pour stabiliser les rapports avec les syndicats. Durant la Seconde Guerre mondiale, Elton Mayo et Fritz Roethlisberger participent à l'élaboration du programme national *Training Within Industry* (TWI). L'objet de ce projet concerne la formation industrielle dans le cadre d'une économie de guerre. Syndicalistes et managers sont mobilisés au sein du *TWI Service*. William J. Breen note que les premiers sont dans l'ensemble plus enthousiastes que les seconds. L'un des volets du programme fut nommé *Job Relations Training* et créé dans le but de former l'encadrement aux techniques des « relations humaines », c'est-à-dire au management psychosociologique¹⁸. Walter Dietz, ingénieur de formation et directeur adjoint de TWI, charge Fritz Roethlisberger de préparer « *a method of attack and plans for experimental work*¹⁹ ». En août 1945, près de 6000 syndicalistes avaient suivi cette formation.

L'internationalisation du management psychosociologique : le cas français

¹³ Green James R., *The World of the Worker. Labor in Twentieth-Century America*, New York, Hill and Wang, 1980, p. 173.

¹⁴ Bourdieu Pierre, « La double vérité du travail », *Actes de la recherche en sciences sociales*, n°114, 1996, p. 89.

¹⁵ Green James R., *op. cit.*

¹⁶ Strodbeck Fred L. et Hare Paul A., « Bibliography of small group research (from 1900 through 1953) », *Sociometry*, vol. 17, n° 2, 1954, pp. 107-178.

¹⁷ Breen William J., « Social Science and State Policy in World War II : Human Relations, Pedagogy, and Industrial Training, 1940-1945 », *The Business History Review*, vol. 76, n° 2, 2002, pp. 233-266.

¹⁸ Sur l'importance de la reconnaissance en tant que technique fondamentale du management psychosociologique, on peut consulter directement le manuel de formation des formateurs *Job Relations*. Voir : War Manpower Commission. Bureau of training. Training Within Industry Service, *Job Relations : 10 hour sessions outline and reference material* [en ligne], Washington D. C., War Manpower Commission, 1944. Disponible sur : http://www.trainingwithinindustry.net/TWI_Job_Relations_Manual.pdf [page consultée le 3 avril 2009].

¹⁹ *Ibid*, p. 252.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods (1944) initient la reconstruction d'un marché mondial²⁰. Le Plan Marshall comprend une « assistance technique » incluant de nombreuses formations dont les principes didactiques découlent du programme TWI. Les lois américaines vont jouer un rôle de première importance dans l'exportation du management psychosociologique. Entre 1946 et 1952, plusieurs d'entre elles visent, d'une part, à lutter contre le communisme – en particulier en France et en Italie – par l'impulsion de campagnes « d'information », « d'éducation » ainsi que des « échanges culturels » (lois *Fulbright*, *Smith-Mund* et *Information and Educational Act*) et, d'autre part, à sanctionner les *Restrictive Business Practices* (RBP), en favorisant la « libre entreprise » et le renforcement des syndicats « libres » (*Benton* et *Moody Amendment*). C'est ce dernier qui crée l'*Organisation européenne de coopération économique* (OECE) de laquelle naît l'*Agence européenne de productivité* (AEP) dont le rôle sera de coordonner les missions de productivité qui importeront en grande partie le management psychosociologique et plus généralement d'améliorer les relations entre les employeurs et les travailleurs ; poursuivre l'intégration européenne ; accroître la productivité européenne²¹.

La géopolitique d'endiguement (*containment*) du communisme fut suivie par la création, le 4 avril 1951, du *Psychological Strategic Board* (PSB), une sous-commission du Conseil national de sécurité comprenant entre autres le sous-secrétaire d'État, le secrétaire adjoint à la défense et le directeur de la *Central Intelligence Agency* (CIA). Le rôle du PSB, puis celui de son successeur, l'*Operation Coordinating Board* (OCB), fut d'assurer l'usage concerté de toutes les activités gouvernementales afin d'influencer les « *opinions, émotions, et comportement des groupes étrangers*²² » dans le sens des objectifs politiques nationaux des États-Unis. Les recherches archivistiques de Susan M. Perlman, officier de renseignement américain et spécialiste des actions clandestines du PSB en France, lui permettent d'avancer le point de vue suivant : « *every individual U.S. policy initiative and program that affected France*

²⁰ Arrighi Giovanni, 1999, « The Global Market » [en ligne], *Journal of World-Systems Research*, vol. V, n°2, pp. 217-251. Disponible sur : http://jwsr.ucr.edu/archive/vol5/number2/v5n2_split/jwsr_v5n2_arrighi.pdf [page consultée le 12 juin 2007].

²¹ Boel Bent, « The European Productivity Agency and American Policy Towards Western Europe After the Second World War » in Barjot Dominique (ed.), *Catching up With America : productivity Missions and the Diffusion of American Economic and Technological Influence after the Second World War*, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2002, pp. 87-97.

²² Perlman Susan M., *Shock Therapy : The United States Anti-Communist Psychological Campaign in Fourth Republic France* [en ligne], Thesis for the degree of Master of Arts, College of Social Sciences, Florida State University, 2006. Disponible sur : <http://etd.Lib.fsu.com/theses/available/etd-02232006-184138/unrestricted/PerlmanThesis.pdf> [page consultée le 2 juillet 2007].

*must be viewed within the context of the overall psychological campaign*²³». Le premier directeur du PSB fut Gordon Gray, président de l'Université de Caroline du nord et spécialiste des problèmes d'éducation. Le *Psychological Operations Plan Incident to Reduction of Communist Power in France* (nom de code : Cloven/Midiron)²⁴, dont les grandes lignes sont connues du président du Conseil français René Pleven²⁵, aura entre autres objectifs de « nettoyer » l'Université « au sommet »²⁶. Les questions pédagogiques furent principalement traitées d'une part, par l'*United States International Information and Educational Exchange Program* (USIE), un organe utilisé par le PSB et issu du *Smith Mund Act* (1948), et d'autre part, grâce au programme d'échange universitaire *Fulbright* instrumentalisé par l'OCB²⁷. Selon l'historien Irwin M. Wall, l'USIE, qui fait écho au Kominform soviétique, a organisé des voyages aux États-Unis « pour y étudier la productivité, la technologie, les relations dans l'entreprise, le système éducatif et artistique.²⁸ ».

La mondialisation du management psychosociologique a pour fonction, d'un point de vue géostratégique, d'ajuster les structures mentales aux structures sociales planifiées dans le cadre des politiques de *Nation-Building* et de modernisation. Un exemple illustre cet objectif. Max Millikan, après avoir été assistant de direction à la CIA entre 1951 et 1952, Max Millikan devient directeur du laboratoire-paravent nommé *Center for International Studies* (CENIS). C'est à ce titre qu'il envoie, le 21 mai 1954, un rapport intitulé *Notes on Foreign Economic Policy* au directeur de la CIA, Allen Dulles. Il suggère au directeur de la CIA une révision du programme d'assistance de l'Unesco en ces termes : « *The U.N. [United Nations] program in this field [technical assistance] should likewise be reviewed, strengthened, and continued*²⁹ ». Il ajoute, avant de consacrer un chapitre à « l'accroissement du sens du partenariat³⁰ » (*the growth of the sense of partnership*) : « *The exchange of training aids (such as vocational training films and T.W.I programs) through the USIS [United States Information Services] and the International Labor Organization can well be expanded and the establishment of national*

²³ *Ibid.*, p. 32.

²⁴ *Ibid.*, p. 19.

²⁵ Sur le projet « Cloven », voir aussi Wall Irwin. M., 1989, *L'influence américaine sur la politique française, 1945-1954*, Paris, Balland, 515 p. En particulier le chapitre 7, pp. 271-327.

²⁶ Charprier Frédéric, 2008, *La CIA en France : 60 ans d'ingérence dans les affaires françaises*, Paris, Seuil, p. 257.

²⁷ Perlman S. M., *op. cit.*, p. 27.

²⁸ Wall I. M., *op. cit.*, p. 308.

²⁹ Simpson Christopher (ed.), 1998, *Universities and Empire : Money and Politics in the Social Sciences During the Cold War*, New York, The New Press, 1998, p. 48.

³⁰ *Ibid.*, p. 52.

*productivity centers and professional associations will likewise add to the growth of “know-how”*³¹ ».

L’Unesco joue en effet un rôle de premier plan dans la diffusion des formations pour adultes. En mars 1949, son Conseil économique et social commande un *Programme élargi d’assistance technique* réclamé en janvier par le président des États-Unis Harry Truman³². Dans cet effort, la psychologie sociale est intronisée comme science de gouvernement. Un rapport de l’Union internationale de psychologie scientifique relatif aux tendances de la psychologie sociale est soumis en 1953 à l’Unesco. Paul Maucorps et Jean Stoetzel, ami de Hadley Cantril³³ et proche de Paul Lazarsfeld, représenteront la France face à 31 étasuniens de renom. Point important, l’Unesco y est pressenti pour devenir le canal médiateur (*channel*) entre les psychologues et les institutions décisionnaires des politiques publiques (*policy-making bodies*)³⁴. Les attitudes, et leur changement, sont à l’honneur : attitudes en Europe de l’ouest envers les problèmes politiques, idéologiques, et économiques ; attitudes dans l’industrie ; changements éducatifs à travers les programmes de formation et de productivité.

En France, l’industrialisation brutale risque en effet de se conjuguer avec une cégétisation des agriculteurs forcés à l’exode : le II^e plan (1954-1957) a pour objectif d’accroître la production agricole et industrielle, de mener des actions en faveur de la productivité, de la recherche et de la conversion de la main-d’œuvre³⁵. Dans une étude internationale intitulée *Le progrès technique et l’intégration sociale*³⁶ commandé en 1951 par son Conseil exécutif, Jean Milhaud, collègue de Noël Pouderoux à la *Commission d’étude générale de l’organisation scientifique* (CEGOS), contribuera pour le cas français à l’étude des « *méthodes propres à apaiser les tensions provoquées par l’introduction de la technique moderne dans des pays non industrialisés ou en voir d’industrialisation*³⁷ ». Le témoignage d’un ouvrier, présenté comme « satisfait », est rapporté tel quel : « *L’un des objectifs de la direction a été de faire disparaître, dans la mesure du possible, le sentiment d’une différence de classe entre travailleurs manuels et travailleurs intellectuels*³⁸ ».

³¹ *Ibid.*, p. 48.

³² UNESCO, 1950, *L’assistance technique en vue du développement économique : au service de l’Homme*, s.l., UNESCO, 39 p.

³³ Stankiewicz Guillaume, 2008, « “Comment en finir avec une tradition dominante ?” : rupture et continuité dans la trajectoire de Jean Stoetzel », *Revue d’histoire des sciences humaines*, n° 18, pp. 137-158.

³⁴ UNESCO, 1953, *Current Trends in Social Psychology*, Paris, UNESCO, 23 p.

³⁵ Eck Jean-François, *Histoire de l’économie française depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 1990.

³⁶ Scott Jerome S. et Lynton Rolf. P., *Le progrès technique et l’intégration sociale*, Bruges, UNESCO, 1953.

³⁷ *Ibid.*, p. 4.

³⁸ *Ibid.*, p. 73.

Modernisation française et création d'un « état d'esprit »

Une croyance est partagée par les planificateurs français qui financent la diffusion du management psychosociologie : « *La cause profonde de notre faible productivité et la plus importante est psychologique. Aucun redressement ne sera possible s'il n'y a pas une volonté de redressement ; cette volonté ne se manifesterait que si elle correspond à un besoin ressenti par la population. Il faut préparer l'opinion, créer un état d'esprit. C'est cet état d'esprit qui manque en France.*³⁹ » Le passage du « paléo » au « néo-paternalisme⁴⁰ » est largement coordonné par les modernisateurs non sans réticences de la part des « vieilles oligarchies patronales⁴¹ ». À la fin des années 1940, L'*Office of Special Representatives* (OSR), qui constitue l'interface entre l'*Economic Cooperation Administration* (ECA) et l'*Organisation européenne de coopération économique* (OECE), émet quelques « suggestions », tout à fait similaires à celle que soumet Max Millikan au directeur de la CIA, en direction des gouvernements européens afin d'atteindre les objectifs de l'ERP dans le domaine de la productivité. On trouve entre autre un service d'ingénieurs-conseils américains, des programmes pour la formation ouvrière, un service de conseils pour les questions de relations entre les directions, le personnel et les syndicats ouvriers, des visites d'équipes de productivité aux États-Unis, etc.⁴².

Le *Programme français pour l'accroissement de la productivité*, présidé par Jean Fourastié, se met en place sous l'égide de la Présidence du conseil et du Commissariat général au plan dont le commissaire est Jean Monnet (I^{er} Plan : 1947-1953). L'*Association française pour l'accroissement de la productivité* (AFAP) AFAP est un organisme de propagande dont Pierre Bize, alors secrétaire général adjoint du Comité national à la productivité, dira qu'il était « *uniquement un paravent [permettant] de recevoir des ressources financières, d'en user avec souplesse et en dehors des cadres trop rigides des règles administratives*⁴³ ».

Une analyse des consignes telles qu'elles sont effectivement énoncées par Robert Pagès le 5 mars 1956 – sur la base des méthodes élaboré par l'équipe de Kurt Lewin – permet

³⁹ Groupe de travail de la productivité, s.d., *Programme français pour l'accroissement de la productivité (exemplaire provisoire)*, Commissariat général au Plan, p. 11. Archives nationales, AJ 81 176. Souligné par les auteurs. Cet exemplaire date probablement de la fin de l'année 1948.

⁴⁰ Bourdieu Pierre., *La noblesse d'État : grandes écoles et esprits de corps*, Paris, Minit, 1989, p. 504.

⁴¹ Billy Jacques, *Les technocrates*, Paris, PUF, 1975, p. 44.

⁴² Ces informations sont tirées d'une note des archives du Commissariat général au plan : « Traduction. Résumé des commentaires de l'OSR sur le programme élargi d'aide technique », s.d., Archives nationales, AJ 81 177.

⁴³ Cité par Boulat Régis, « Le Concept de productivité en France de la première guerre mondiale aux années soixante » [en ligne], *Travail et Emploi*, n° 91, 2002, p. 43-56. Disponible sur : http://www.travail.gouv.fr/publications/Revue_Travail-et-Emploi/pdf/91_1770.pdf [page consultée le 4 mars 2006].

d'observer, à un niveau microsociologique cette fois, deux niveaux pédagogiques, deux ordres de consignes. Le versant que l'on peut appeler « cognitif » consiste à « prendre des décisions », à « traiter des situations », les repérer, les classer, etc. L'autre consigne consiste à avoir une « discussion libre », « sans cérémonie », sans « formalisme » ni « hiérarchie ». Pourtant les professionnels qui participent à ce séminaire payé par le CGP ont des fonctions d'encadrement. On observe durant ce long séminaire qui dure douze jours un véritable *travail pédagogique tertiaire* menés par des autorités pédagogiques mandatées pour inculquer un nouvel habitus dont les expressions corporelles et langagières (tutoiement, utilisation des prénoms) évoqueront la désarmante bonhomie du manager américain.

Scientificisation des modes de domination et reproduction

Le rapprochement des capitaines d'industrie et des capitaines de l'érudition⁴⁴ au tournant du XX^e siècle, durant les années trente puis les Trente glorieuses, apparaît comme tributaire d'un équilibrage des rapports de forces sociaux. S'il est vrai que ceux-ci déterminent le mode d'imposition caractéristique d'une action pédagogique⁴⁵, on comprend mieux la raison d'être des processus de symbolisation de la violence qui ponctuent ces périodes. Lorsque ces rapports sont largement défavorables aux salariés d'exécution, comme à l'heure actuelle, les détenteurs du droit de donner des ordres ont moins de raisons sociales de s'embarrasser d'amabilités, temporellement coûteuses, et risquées, en ce sens qu'une gentillesse perçue comme une faiblesse entraînerait un rappel à l'ordre qui trahirait dans son mouvement même l'arbitraire du pouvoir⁴⁶. Pour rendre compte de la diffusion de relations informelles au sein des organisations au début des Trente glorieuses, il apparaît utile de mobiliser le concept d'informalisation (*informalization*) élaboré par Cas Wouters⁴⁷. Le sociologue néerlandais a proposé, sur la base des travaux de Norbert Elias, une analyse sociohistorique et comparative du rapport entre, d'une part, les variations des relations de pouvoir entre les générations, les sexes et les classes et, d'autre part, la transformation des manières (*manners*). Il attribue entre autres l'informalisation

⁴⁴ Veblen Thorstein, *The Higher Learning in America : A Memorandum on the Conduct of Universities by Business Men*, New York, Hill and Wang, [1918], 1957.

⁴⁵ Bourdieu Pierre et Passeron Jean-Claude, *La Reproduction : éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Paris, Éd. de Minuit, 1970.

⁴⁶ La figure débonnaire du manager des *golden fifties* apparaît en effet lointaine. Elle est bien-sûr à distinguer de celle du cadre doux mais suavement pervers que l'on rencontre dans certains milieux professionnels. D'ailleurs, la valorisation médiatique actuelle de modes d'être esthétisants et cyniques (la « fausse gentille », l'éphèbe vide et glacial, etc.) porte que à croire que le style managérial « main-de-fer-dans-un-gant-de-velours » est en voie de diffusion rapide.

⁴⁷ Wouters Cas, *Informalization : Manners and Emotions since 1890*, New Delhi, Sage, 2007.

des manières dans plusieurs pays anglo-saxons à des changements dans les rapports de force sociaux (*shifts in the balances of power*) et mentionne la diffusion, à partir des années 1930, des départements de « relations industrielles » comme un indicateur de ce changement. Il nous semble qu'informalisation et reconnaissance vont de pair. Quiconque a séjourné au États-Unis a pu s'étonner de la fréquence des expressions d'encouragement telles « good job », « well done », « try again ». Une histoire des mentalités ou une sociologie historique de l'*habitus américain*, esquissée en partie par Wouters, permettrait peut-être de découvrir dans quelle mesure il est possible de rattacher l'optimisme si caractéristique de cette population à la diffusion du management dans la culture nord-américaine. L'un des premiers importateurs de la psychosociologie industrielle, Max Pagès, n'écrivait-il pas : « *Je suis d'emblée tombé amoureux des États-Unis. J'étais émerveillé par le savoir-faire relationnel des américains, par l'organisation américaine, par toute cette psychologie sociale incorporée dans la vie quotidienne*⁴⁸ » ?

Les usages sociaux de la science des attitudes ont en effet permis de réenchanter un monde social qui avait fini par devenir de plus en plus transparent sous l'effet des opérations de dévoilement menées par la diffusion des analyses critiques de la domination. Tendait à transfigurer un rapport structurellement asymétrique en simple relation interindividuelle, en « l'humanisant », les psychosociologues industriels ont concouru à légitimer une certaine organisation du travail. Au terme de cette analyse, il est possible d'affirmer que l'instrumentalisation politique et productiviste de la psychologie participa à la scientificisation des modes de domination et au renforcement de la violence symbolique. Pour reprendre le constat, fait en 1954, par le fondateur de l'*Institute of Industrial Relations* et douzième président de l'Université de Berkeley : « *Companies have broken unions (have "killed them with kindness") or have turned them into appendages of management*⁴⁹ ».

Si les syndicalistes d'après-guerre ont été « tués par gentillesse », cette gentillesse étant bien évidemment la reconnaissance managériale, il apparaît problématique, du point de vue d'une théorie critique, de considérer que les revendications actuelles puissent représenter une solution émancipatrice. Il va de soi, comme le soutient entre autres Axel Honneth, que l'attribution de reconnaissance est plutôt une bonne chose pour les êtres humains. Mais à condition que la reconnaissance soit véritable. Or, la reconnaissance managériale est

⁴⁸ Pagès Max et Van den Hoye Didier, *Le travail d'exister. Roman épistémologique*, Paris, Desclée de Brouwer, 1996, p. 135.

⁴⁹ Kerr Clark, « Industrial Conflict and its Mediation », *The American Journal of Sociology*, vol. 60, n° 3, 1954, p. 235.

nécessairement instrumentale, donc « fausse », et cela en dépit d'une sincérité individuelle ne pouvant évacuer le rapport salarial. Si toute reconnaissance authentique est improbable dans ce type de relation sociale, il apparaît problématique, toujours du point de vue d'une théorie critique, d'en chercher en son lieu les bienfaits. Selon Max Horkheimer, une théorie critique vise à « *libérer les êtres humains des circonstances qui les asservissent* » (*to liberate human beings from the circumstances that enslave them*⁵⁰). L'auteur met ici l'accent sur les conditions objectives de l'aliénation. L'état de liberté procéderait de l'émancipation des conditions d'exploitation. Cet état de liberté correspond à ce que Theodor Adorno nommait la « vraie vie », impossible selon lui dans la « vie fausse », aliénée. D'après Marx, l'aliénation « *n'apparaît pas seulement dans le résultat, mais dans l'acte de la production, à l'intérieur de l'activité productive elle-même*⁵¹. » Marx fait bien sûr ici référence à une activité productive réalisée dans la condition salariale. Dans un article de Christophe Dejours intitulé « Aliénation et clinique du travail » publié dans la revue *Actuel Marx*, on peut lire le propos suivant : « *le travail, même dominé, apparaît comme un moyen d'accomplissement de soi, voire comme un médiateur de l'émancipation*⁵² ». L'auteur estime que « *même aliéné, le travail est souvent moins délétère que la privation de travail* » et que « *l'être humain (...) ne se laisse pas si facilement aliéner qu'on pourrait le croire* »⁵³. En effet, certaines enquêtes empiriques peuvent montrer que les dominés sont souvent plus lucides que de simples « rouages⁵⁴ », pour reprendre le mot de Horkheimer. Mais les études managériales (*job satisfaction*, etc.) prouvent que l'aliénation n'a pas pour autant disparue. Quant aux vertus bienfaites souvent attribuées au travail, même salarié, elles se rattachent davantage au contexte social du travail qu'à l'acte de travail lui-même. C'est ici qu'il s'agit de distinguer les contentements divers que peuvent procurer malgré tout les activités aliénantes⁵⁵ des phénomènes finalement assez vagues d'« accomplissement de soi ». Concernant l'émancipation, il s'avère plutôt malaisé de saisir comment le travail aliéné pourrait en être le médiateur. Une théorie véritablement critique devrait pouvoir fournir les instruments permettant d'identifier ce qui relève d'un effet de l'idéologie, de la violence symbolique. Comprendre le management contemporain, et éventuellement lui résister, impliquerait donc avant toute chose d'admettre que « *l'investissement dans le travail, donc la méconnaissance de la vérité objective du travail*

⁵⁰ Horkheimer Max, *Critical Theory*, New York, Seabury Press, 1982, p. 244.

⁵¹ Marx Karl, *Manuscrits de 1844 : économie politique et philosophie*, Paris, Éd. Sociales, p. 59-60.

⁵² Dejours Christophe, « Aliénation et clinique du travail », *Actuel Marx*, n° 39, p. 123.

⁵³ *Ibid.*, p. 123.

⁵⁴ Horkheimer Max, *Théorie traditionnelle et théorie critique*, Paris, Gallimard, p. 26.

⁵⁵ Voir par exemple : Burawoy Michael, *Manufacturing Consent : Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism*, Chicago, The University of Chicago Press, 1982.

comme exploitation, fait partie des conditions réelles de l'accomplissement du travail, et de l'exploitation⁵⁶».

⁵⁶ Bourdieu Pierre, *op. cit.*, p. 89.